

SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE LLENADO DE DEPÓSITOS CON BOMBA DE AGUA, MEDIANTE ESP32 Y DISPOSITIVOS ECHO

AUTOMATED FILLING TANKS SYSTEM WITH WATER PUMP, USING ESP32 AND ECHO DEVICES

C. Christian Fernando de Jesús Castorena¹
Dr. Gustavo Adolfo Alonso Silverio²
Dr. Rene Edmundo Cuevas Valencia³
Dr. Antonio Alarcón Paredes⁴

RESUMEN

El resolver problemas, orientados a automatizar procesos, ha sido beneficiado por conceptos como el software y el hardware libre, también, el creciente auge de asistentes controlados mediante voz, permite un mayor grado de confort, al lograr controlar dispositivos por estos asistentes, pero aquellos dispositivos que no son de naturaleza domótica pudiera pensarse que se ven cada vez más arraigados de uso a la espera de una actualización para su implementación con estos asistentes. Sin embargo, son dispositivos que seguimos encontrando en la mayoría de los hogares. Estos dispositivos “arcaicos” se ven enormemente beneficiados del uso del software y hardware libre para brindarles un resurgimiento y estar a la par de dispositivos más modernos, es por esto que, en el presente trabajo, se propone un sistema de llenado de depósitos de agua, utilizando una bomba de agua, controlada mediante el microcontrolador ESP32 en conjunto con dispositivos Echo de Amazon Alexa.

ABSTRACT

Solving problems, aimed at automating processes, has been benefited by concepts such as free software and hardware, as well as the growing boom in voice-controlled assistants, allowing a greater degree of comfort, by being able to control devices by these assistants, but those devices that do not they are of a home automation nature, it could be thought that they are increasingly ingrained in use, waiting for an update for their implementation with these assistants. However, they are devices that we continue to find in most homes. These "archaic" devices benefit enormously from the use of free software and hardware to give them a resurgence and keep up with more modern devices, which is why, in this paper, a water tank filling system is proposed. , using a water pump, controlled by the ESP32 microcontroller in conjunction with Amazon Alexa Echo devices.

Palabras clave: Sistemas Embebidos, Domótica, Automatización, Microcontroladores.

Key Words: Embedded Systems, Domotic, Automation, Microcontrollers.

¹ C. Christian Fernando de Jesus Castorena, pasante de la carrera de Ingeniería en Computación de la Facultad de Ingeniería christianfernandocasto@gmail.com

² Dr. Gustavo Adolfo Alonso Silverio. gsilverio@uagro.mx

³ Dr. Rene Edmundo Cuevas Valencia reneecuevas@uagro.mx

⁴ Dr. Antonio Alarcón Paredes. aalarcon@uagro.mx

INTRODUCCIÓN

El resolver problemas, orientados cada vez más a automatizar procesos, ha sido beneficiado por conceptos como el software y el hardware libre. Gracias a estos existe un abanico de posibilidades que nos permite, mediante la combinación de tecnologías, lograr la implementación de sistemas orientados a la cotidianidad.

El software libre teniendo como principal objetivo, el poder ejecutar, copiar, mejorar y redistribuir software (Adell & Bernabé, 2007) y el hardware libre inspirado en el anterior, pero orientado al manejo de hardware (Lazalde et al., 2014), la combinación de ambos en conjunto con dispositivos que utilizan y representan la base de lo que se conoce como IoT (Internet of Things) pueden presentar una herramienta lo suficientemente robusta como para resolver problemas de automatización mediante un método accesible comparado con lo que tomaría hacer toda una instalación destinada específicamente a resolver este tipo de planteamientos.

Actualmente existen trabajos como (Estrada, 2013) y (Marzo Rodriguez et al., 2019) los cuales hacen referencia a tipos de casa inteligente, planteando automatizar diferentes procesos, que, si bien no automatizan todas y cada una de las necesidades de un hogar, logran subsanar necesidades específicas.

Derivado de todo lo anterior, se propone en el presente trabajo, un sistema de automatización de llenado de depósitos de agua, el cual, tiene como carta de presentación el uso de la placa de desarrollo ESP32, en la que, una de sus principales características es el poder conectarse mediante Wifi a nuestra red local, esta placa nos permite, programarla para lograr, interactuar con dispositivos que no cuentan con una tecnología actual, como lo son las bombas de agua, aunado a lo anterior, el auge que han tenido dispositivos para controlar diferentes actuadores mediante tecnologías en la nube y control con voz, como los dispositivos echo de amazon, permite pues que la conjunción de todo lo anterior pueda traducirse en la implementación de un sistema de llenado controlado a través de un Echo dot de Amazon.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El llenado de depósitos mediante bomba de agua por el método tradicional resulta ser un tanto esclavizante, pues se tiene que estar siempre al tanto del tiempo para que no se tire el agua, aunado a lo anterior, resulta complicado desempeñar otras tareas mediante se llena el depósito de agua sin que este se tire al no apagar a tiempo, sin mencionar que casi siempre tiene uno que desplazarse a prender o apagar la bomba de agua para realizar el llenado de depósitos.

Derivado de todo lo anterior se propone un sistema de llenado de depósitos, adaptable, de fácil uso y fácil instalación, el cual, mediante el microcontrolador ESP32, el cual como una de sus principales características es que tiene la posibilidad de enlazarse a internet y mediante el uso de una librería específica, puede sincronizarse con dispositivos echo de Amazon.

Una de las principales asunciones es que el desarrollo de este sistema permitirá un modo adaptable y accesible, para automatizar llenado de depósitos de agua, lo que facilitará y automatizará uno de los procesos que se presenta de manera regular en la mayoría de los hogares.

METODOLOGÍA

Hasta el momento las tecnologías que se han implementado en el desarrollo del sistema propuesto son:

- **ESP32.** Es un microcontrolador de bajo coste creado por Espressif Systems. Destaca debido a que posee tecnologías WiFi y Bluetooth integradas, dos núcleos de procesamiento y tecnología de bajo consumo, que, en relación con su precio, lo hacen un dispositivo muy recomendable para desarrollar aplicaciones enfocadas a Internet de las Cosas.
La propia empresa define esta serie como una solución para microcontroladores que no dispongan de conectividad, ya que podrían utilizar la familia ESP32 como puente para el acceso a la red o a las soluciones IoT. Además, la serie ESP32 es capaz de ejecutar sus propias aplicaciones de tiempo real, lo que le hace un dispositivo muy interesante (Benito Herranz, 2019).
- **Echo Dot.** Es una bocina inteligente que se controla con la voz y te conecta con Alexa a través de red Wi-Fi. Alexa puede reproducir música, responder a preguntas, narrar las noticias, consultar el pronóstico del clima, configurar alarmas, controlar dispositivos de Casa Inteligente compatibles y mucho más, además permite controlar dispositivos orientados a la domótica, como focos, cerraduras, apagadores, entre tantos (Amazon, 2023).
- **Librería ESPAlexa.** Permite controlar un microcontrolador ESP, con el asistente de voz alexa, también es compatible con el microcontrolador ESP8266, la diferencia de esta librería con otras que existen es que se puede poner un rango de valores como por ejemplo el brillo para los focos, y la temperatura para los sensores que lo requieran, esto adicionalmente al control básico de encendido y apagado, otra de las ventajas es que también permite controlar los colores, lo que hace que sea una librería con un mayor grado de personalización (ESPAlexa Github, 2023).

La figura 1 permite observar la estructuración del proyecto que va desde el control por voz y como este es recibido por Alexa, para luego comunicarse con el ESP32 y así controlar la bomba de agua.

Figura 1. Estructura del proyecto (De propia creación).

La metodología que se está utilizando en este proyecto se describe por bloques en el siguiente diagrama de Figura 2.

Figura 2 Proceso de implementa (De propia creación).

Para el desarrollo de este trabajo siguiendo la metodología vista en la figura 2, es necesario primero instalar el IDE del arduino, que se puede descargar desde (Arduino, 2023), una vez teniendo esto se tiene que descargar e instalar las librerías que permiten programar el ESP32, esto se hace desde el mismo IDE del arduino, en el apartado de Archivo > Preferencias e ingresando la dirección oficial de la misma, que es: ["https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json"](https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json), en el campo que dice URLs adicionales de gestor de

placas, y al darle aceptar comenzara a instalarse, adicionalmente, debemos ir a la parte de Herramientas > Placa > Gestor de placas y dentro de este debemos de buscar “ESP32” e instalar “ESP32 by Espressif Systems”.

Como segunda parte, se tiene que instalar la librería ESPAlexa esto se puede hacer desde (*ESPAlexa Github*, 2023), lo único que hay que hacer es descargar el repositorio como zip, una vez descargado en el IDE de arduino tenemos que ir al apartado de Programa > Incluir libreria > Añadir biblioteca .zip, aqui buscamos el archivo que acabamos de descargar y podremos usar la librería en nuestro código.

Para la realización del código basta con incluir la librería antes instalada, y hacer uso de las funciones con las que cuenta para poder controlar nuestro dispositivo, primero se debe declarar el pin del esp32 por donde se va a controlar el relevador que va conectado a la bomba, después agregar nuestros datos de conexión WIFI como lo es el ssid y la contraseña, una vez que tenemos esto se crea una función que recibe como parámetro, brightness que es un parámetro regulable, del cual hace uso la libreria, pero en este caso solamente envía todo el “brillo” o no, como se puede ver en la figura 3

```
void FuncionBomba(uint8_t brightness) {  
    Serial.print("Bomba - ");  
  
    if (brightness) {  
        digitalWrite(Bomba, 1);  
        Serial.println(" Encendida ");  
    }  
    else {  
        digitalWrite(Bomba, 0);  
        Serial.println(" Apagada ");  
    }  
}
```

Figura 3 Parte del código utilizado para la implementación del sistema. (De propia creación)

Realizado todo lo anterior, se tiene pues que configurar el dispositivo Echo, para esto es necesario que se encuentre conectado a la misma red, en la aplicación de alexa en el apartado de Dispositivos > en el signo de más (+) > Agregar dispositivo, nos permite escanear un nuevo dispositivo, se escanea para que detecte nuestro ESP32 como tal y una vez configurado esto, se puede accionar mediante comando de voz, es importante señalar que funciona con comandos de voz similares, es decir, lo mismo se puede decir “prende” o “enciende” para accionar el dispositivo, así como, “apaga” o “para” para detener su ejecución.

RESULTADOS

Parte del funcionamiento y uso del dispositivo, se puede ver en el siguiente video (de Jesús Castorena, 2023). Cómo se puede apreciar en el anterior vídeo, al estar en una de las etapas iniciales de la puesta a prueba del sistema, se observa que si se puede controlar el dispositivo en este caso la bomba, mediante comandos de voz.

En la figura 4 inciso a) se puede observar la implementación del ESP32, junto con el relevador dentro de una caja de centro de carga con una pastilla, a la cual estaba conectada la bomba, en el inciso b) de la misma figura, se puede ver la implementación final una vez cerrado el centro de carga y colocado en la pared del domicilio.

a)

b)

Figura 4 Implementación final del sistema. (De propia creación)

La respuesta del dispositivo variará dependiendo de la calidad de internet con la que se cuente, teniendo esto en mente, en realidad procesa el comando enviado casi al instante, también es importante mencionar que lo ideal es que el código se mantenga lo más depurado posible, para que no afecte el rendimiento y pueda hacer el procesamiento de una manera más eficiente.

Es importante señalar que este sistema es totalmente portable y adaptable a otros dispositivos que se quieran controlar con dispositivos Echo.

CONCLUSIONES

El sistema muestra resultados favorables para pensar que es posible agregar más dispositivos que no sean de naturaleza domótica y que se puedan controlar mediante dispositivos Echo, pero hay que tomar en cuenta la implementación física del mismo, y lo que se mencionaba anteriormente de que el código debe de quedar lo más depurado posible. Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda utilizar una placa ESP32 por cada dispositivo que queramos controlar, esto no afectará, pues Alexa lo detectaría como un dispositivo nuevo.

En cuanto al sistema propuesto, sería interesante, adaptar algunos sensores de nivel de agua para que el propio sistema detenga su ejecución en cuanto el depósito llegue a cierto nivel de agua.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Adell, J., & Bernabé, Y. (2007). Software libre en educación. Tecnología Educativa. Madrid: McGraw-Hill, 173–195.
- Amazon. (2023). Echo Dot (3ra generación). Amazon. Retrieved March 15, 2023, from https://www.amazon.com.mx/dp/B07PDHSVQ9?ref=ods_ucc_aucc_DEVICECOD_EFIRSTLASTLETTER_rc_nd_ucc&th=1
- Arduino. (2023). Arduino IDE Download. Arduino. Retrieved March 15, 2023, from <https://www.arduino.cc/en/software>
- Benito Herranz, Á. (2019). Desarrollo de aplicaciones para IoT con el módulo ESP32.
- de Jesús Castorena, C. F. (2023, Enero). ESP32_Alexa. Drive. Retrieved March 15, 2023, from <https://drive.google.com/file/d/1XmVzGFTR5LaZ5nG6tEE-byDOcjA21LJV/view?usp=sharing>
- ESPAlexa Github. (2023). Github. Retrieved March 15, 2023, from <https://github.com/Aircoookie/Espalexa/blob/main/readme.md>
- Estrada, F. (2013, Noviembre). Casa Inteligente. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ. Retrieved March 15, 2023, from <http://erecursos.uacj.mx/bitstream/handle/20.500.11961/3243/Casa%20Inteligente.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Lazalde, A., Torres, J., & Vila-Viñas, D. (2014). Hardware libre. Recomendaciones Para El Fomento de La Innovación Ciudadana. Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y El Instituto de Altos Estudios Nacionales Del Ecuador. Ecuador.
- Marzo Rodriguez, M. V., Lao García, M., Lopez Pulpo, C., & Alonso Molina, L. (2019, Noviembre 22). Prototipo de casa inteligente - Dialnet. Dialnet. Retrieved March 15, 2023, from <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8590220>